

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO**

Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science

Dataverse.unimi.it: l'archivio dei dati FAIR

Allegato 3 alla Relazione 2021 della Commissione Open Science

Sommario

La piattaforma Dataverse Unimi	2
Introduzione	2
Premessa metodologica	4
Statistiche d'uso	5

La piattaforma Dataverse Unimi

Introduzione

Storia e crescita della piattaforma

Dopo un anno circa di sperimentazione, rispondendo alla esigenza di supporto ai dipartimenti per la stesura dei Data Management Plans e alla necessità di offrire uno strumento per la archiviazione dei dati secondo gli standard internazionali (requisiti FAIR: findable, accessible, interoperable, reusable) l'Ateneo nel 2019 ha adottato ufficialmente Dataverse (dataverse.unimi.it)

Dataverse.unimi.it è l'archivio dell'Università degli Studi di Milano che permette il deposito dei dati della ricerca a supporto delle pubblicazioni o a supporto dei progetti di ricerca, secondo i principi definiti a livello internazionale che ne richiedono la accessibilità (non l'apertura) nel rispetto degli standard di ricercabilità, interoperabilità e riusabilità. Il requisito definito in Horizon 2020 è che i dati siano "as open as possible as closed as necessary".

Ai Dipartimenti dell'Ateneo che ne fanno richiesta viene presentata la piattaforma, e insieme a loro viene definita la alberatura del dataverse di Dipartimento.

Ogni Dipartimento, quindi, ha un proprio Dataverse dedicato, all'interno del quale sceglie il modello di organizzazione. In alcuni casi c'è stata una strutturazione vera e propria per laboratori e gruppi di ricerca, in altri invece gli spazi dedicati vengono avviati a mano a mano che ne viene fatta richiesta (ad esempio nel caso di dati a supporto di pubblicazioni sottomesse presso editori che richiedono un link ai dataset).

Dataverse è uno strumento flessibile che permette la gestione dei dati della ricerca in maniera FAIR compliant, è indicizzato da OpenAIRE e da R3Data e permette un accesso modulare con permessi differenziati ai dati archiviati. E' l'amministratore di ciascun Dataverse (tipicamente il PI) che decide chi può fare cosa all'interno del Dataverse e che attribuisce i permessi anche agli esterni (ad esempio nel caso di collaborazioni con altre istituzioni).

Nel 2020 è stata creata una guida dedicata messa a disposizione all'indirizzo http://www.unimi.it/sites/default/files/2020-07/guida%20breve%20a%20dataverse_0.pdf, e avviato un lavoro di supporto alla creazione di Data Management Plan, strumento ancora poco conosciuto in Ateneo.

Il 2021 ha visto un significativo incremento dell'uso da parte dei ricercatori, riscontrabile in tutte le statistiche presentate in seguito; in particolare i dipartimenti con contenuti pubblicati sono aumentati anche se il numero di contenuti pubblicati è cresciuto in maniera non uniforme. Sono in preparazione i lavori per certificare il repository.

Il lavoro per la diffusione dell'uso di Dataverse continua e verrà ulteriormente implementato nel prossimo anno: verrà intensificata la produzione di strumenti a supporto degli utenti e intensificato il supporto all'uso del Data Management Plan.

Nel 2021 sono stati pubblicati 57 Dataverse (su 190 totali) che contengono 66 dataset (su 200 totali) e 1213 file (su 4150 totali). Solo una parte di questi dati è open access.

Premessa metodologica

I dati che seguono sono orientati a mostrare l'evoluzione della piattaforma nei due anni di vita, e mettere l'accento su alcuni dati ritenuti significativi.

I dati su dataverse, dataset e file sono stati estratti usando le faccette messe a disposizione dal programma nell'interfaccia pubblica; sono stati esclusi i dataset in bozza.

I dati sugli utenti sono stati estratti dall'interfaccia di amministrazione della piattaforma.

Statistiche d'uso

- Dataverses creati: 190
 - Pubblicati: 57
 - Non pubblicati: 133

- Datasets creati (200)
 - Pubblicati: 66
 - Non pubblicati: 123

- Files caricati 4150
 - Pubblicati: 1213
 - Non pubblicati: 2934

- Dataverses di dipartimento: 17
 - Pubblicati (con dataset): 10
 - Non pubblicati: 7
 - Con almeno un dataverse: 6
 - Con almeno un dataset: 5
 - vuoti: 1

Dipartimenti con contenuti pubblicati

	Dipartimento di Informatica Giovanni degli Antoni	Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche L. Sacco	Dipartimento di Bioscienze	Dipartimento di scienze della terra	Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali	Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente	Dipartimento di Beni culturali	Dipartimento di scienze e politiche ambientali	Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
■ Dataverse	2	14	1	1	5	19	1	2	2
■ Dataset	5	34	5	1	6	13	0	0	1
■ Files	553	58	13	5	45	57	0	0	481

■ Dataverse ■ Dataset ■ Files

- Utenti registrati: 199
 - Utenti UNIMI: 110
 - Utenti con affiliazione straniera: 11
 - Utenti senza affiliazione: 62
 - Utenti test/supporto: 6

- Downloads: 1261

